

Malayische Studien.

Auf dem Gebiete der malayischen Philologie wird in den Niederlanden fortwährend Vortreffliches geleistet. Jedes Jahr bringt neue Editionen, viele von Commentaren und Uebersetzungen begleitet. Pijnappel hat ein ausgezeichnetes Wörterbuch und De Hollander eine ebenbürtige Grammatik geschaffen. Da aber das Malayische eine so umfangreiche Literatur besitzt, bleibt der Specialforschung noch viel Stoff übrig. Ich habe mir nun vorgenommen, einzelne der besten malayischen Literaturprodukte nach bestimmten Gesichtspunkten einer Specialuntersuchung zu unterwerfen. Den Anfang soll bilden eine Untersuchung über die *Fräpositionen* in Hhikajat Kalila dan Damina, herausgegeben von Gonggrijp, Leiden 1876.

Im Mal. figuriren sehr viele Wortformen zugleich als Subst. und Adj., Adj. und Verb. u. s. w. takut wird gebraucht für „fürchten“ und „Furcht“, diri für „stehen“, „Person“, „sich“, tempat für „Ort“ und „wo“. Doch ist z. B. djika „wenn“ nur Conj., und majidah „Tisch“ nur Subst. Das Mal. besitzt wenig Präfixe und Suffixe, um aus der Grundform andere abzuleiten, z. B. kaadaan [viersilbig] Existenz von ada existiren, manisan Confitüren von manis süß, pentjuri Dieb von tjuri stehlen, diese auf dem Gebiete des Subst., oder memanah schießen von [p]anah Bogen, [mend]jadikan entstehen lassen von djadi werden, berbuwah Frucht tragen von buwah Frucht, dilihat gesehen werden| von lihat sehen, terderita ertragen werden können von derita ertragen [aus dem Skr.: dhṛta], diese auf dem Gebiete des Verbuns. Modus und Tempus können durch keinerlei Präf. oder Suff. ausgedrückt werden, dafür dienen die Hülfsörter, z. B. mau wollen zur Bezeichnung des Futurs. Obige Verbalformen entsprechen ungefähr den idg. Inf. und Part. [Steinthal, Charakteristik p. 169] und zwar steht ihnen der griechische Inf. am nächsten, indem sie auch von Präp.

abhängig sein können, oder zur Ergänzung von Adj. wie „würdig, fähig“ dienen. Am Subst. unterscheidet das Mal. weder Numerus noch Casus. Der Plur. wird meist gar nicht, wo es aber sein muss, durch Beifügung von Wörtern, die „viel, all“ bedeuten, oder durch Doppelsetzung bezeichnet: radja skr. rāgā, banjaq radja viele Könige, segala radja alle Könige, radja-radja Fürsten verschiedenen Ranges.

Drei Arten von Beziehungen, bei denen das Idg. einen bestimmten Casus oder eine Pröp. verwendet, werden im Mal. häufig durch bloße Stellung hinter dem Beziehungswort angedeutet: Genitiv, Urheber beim Passiv und Dativ-Accusativ: anaq radja (das) Kind (des) König(s); dilihat oran gesehen (von den) Mensch(en). Vgl. indes Dari 3 und Oléh 2.

Das directe Obj. hat in der Regel keine Pröp. vor sich, das indirecte hat akan oder pada [kapada]. Wird aber die transitive Verbalform auf —kan oder —i angewendet, so kann akan oder pada als Zeichen des indir. Obj. auch wegbleiben: tjinta akan anaq-nja oder bertjintakan anaq-nja denken [skr. cintā] an sein [—nja] Kind. Dieses findet sogar statt, wann beide Obj., das dir. und das indir. vorhanden sind: Seite 238 berikan daku perampuhan itu gieb mir diese [itu] Frau. 223 perbuatkan aku perbekalan bereite mir [aku, daku, ferner hamba, patek, béta bedeuten alle „ich“, die drei letzten eigentlich „Diener“] Vorrat. 306 radja hendaq meñanagerahi hamba kamuliaan (der) König will mir Ehre erweisen [meñ—anagerah—i skr. anugraha]. Diese Constr. sind indes selten, gewöhnlich steht akan oder pada.

Es gibt ferner noch viele *vereinzelte* Fälle, wo eine Bestimmung durch bloße Stellung ausgedrückt wird, z. B. kurañ inat ermangelnd (des) Verstandes; bertatahkan retna besetzt (mit) Perlen [skr. ratna]; bermajin mata spielen (mit den) Augen.

Aus dem Bisherigen ergibt sich, dass die Präp. im Mal. eine bedeutende Rolle spielen, etwa wie im Romani-schen, und vielfach eine noch bedeutendere, siehe unter Pada, Deñan, Di, Akan, Serta.

Alle örtlichen mal. Präp. stehen sowol auf die Frage „wo“ als auf die Frage „wohin“. Ausgenommen ist nur ka mit seinen Verwandten, das nur die Richtung „wohin“ an-gibt: datañ ka-nagari¹ in die Stadt [skr. nagari] gehen.

Selten ist der absolute Gebrauch der Präp.: kabawah ἐπὶ, djatuh kabawah hinunter fallen. In der Regel wird das Possessivsuff. dazu gesetzt: dalam êv, dalam-nja drinnen. Niemals stehen die *reinen* [siehe unten] Präp. absolut.

Sehr beliebt ist im Mal. die Zusammenstellung mehrerer Präp. Diese Combination ist erstens der Art, dass sich die Präp. ergänzen, zu einer neuen Einheit zusammen-schließen: dari „von“, dalam „in“, dari dalam „aus“. Oder zweitens, die beiden Präp. haben die gleiche Bedeu-tung, nur ist die zweite specieller, enger als die erste: di allgemein „in, auf“, atas nur „auf“, di atas „auf“. Oder wir haben drittens eine bloße Zusammenhäufung: datañ, sampé, kapada bedeuten alle „bis“, und datañ sampé kapada heißt auch „bis“. Die ganz gleichen Erscheinun-gen weist die Grenznachbarin des Mal., die T'ai, auf, vgl. Ewald T'ai-grammatik, S. 91 und 92. Die reinen Präp. combiniren sich nie *unter sich*.

Die Präp. des Mal. lassen sich nach verschiedenen Ge-sichtspunkten einteilen:

A. Die Präp. des Mal. sind entweder *ursprüngliches* mal. Sprachgut, oder sie sind aus dem Skr. und Arab. *her-genommen*, zwei Sprachen, aus denen das Mal. überhaupt sehr viel entlehnt hat. Aus dem Skr. kommen karana

¹ ka und di werden bald mit dem folgenden Worte zusammen-geschrieben, bald nicht. Andere Inconsequenzen: uï neben úwi, aï neben aji, o oder u, etc. z. B. baïq neben bajiq und baïk, ékor neben ékur etc.

[skr. *kāraṇa*], antara, serta [skr. *sārtha*] und pada [skr. pada Stelle], aus dem Arab. *sebab* und *péhaq*.

B. Die einen der mal. Pröp. sind *materiell* [örtlich], z. B. dekat bei, kuliling um; andere sind sowol *materiell als abstrakt*, z. B. dari von, pada bei, zu; andere nur *abstrakt*, z. B. karena wegen, akan um, zu.

C. Die einen der mal. Pröp. *regieren* nur Subst., so alle rein materiellen; andere sowol Subst. als Verben, z. B. pada; wieder andere [von den abstrakten und gemischten] sogar ganze Sätze, dann sind sie aber, idg. gesprochen, nicht mehr Pröp., sondern Conjunctionen: antara „zwischen“, antara ija pikir „während“ er dachte. Näheres über B. und C. im speciellen Teil.

D. Das Mal. besitzt erstens *reine* Pröp. Diese sind di in, auf, ka nach, dari von, akan um, in Betreff. Zwei Merkmale derselben wurden bereits angeführt: sie gehen keine Combinationen unter sich ein, und werden nie absolut gebraucht. Dazu kommen noch andere Characteristica: sie verbinden sich nie mit den Possessivsuffixen, und alle haben eine gewisse Weite des Begriffes, sie werden nie substantivisch oder verbal gebraucht, und endlich werden keine anderen Wortformen von ihnen abgeleitet. Zweitens finden sich im Mal. Pröp., die *urspr. Substantive* sind, und meist als solche auch noch gebraucht werden oder wenigstens durch ihre Verbindung mit den Possessiv-Suffixen sicher ihr substantivisches Wesen anzeigen. So bedeutet deñan sowol „Diener“ als „mit“, dalam sowol „tief“ als „Hofraum“ als „in“. Hierher gehören noch atas, bawah, luwar, teñah, pada, dekat, baliq, kuliliñ, bagi, hiñga, serta, oléh, antara, karena, sebab, ganti. Drittens treffen wir im Mal. Pröp., die *eigentlich Verbalformen* sind, nämlich hampir(?), hadap(?), menudju, menikut, bawa, lawan(?), lepas. Auch baliq, kuliliñ, ganti kann man hierner rechnen, indem diese Wörter sowol substantivisch als verbal verwendet werden. Viertens endlich besitzt das Mal. *Zusammenstellungen* von Pröp. mit Subst., die selber

wieder als Pröp. dienen, z. B. tepi „Rand“, di tepi „neben“; ferner di sisi, pada péhaq. Auch ein Teil der oben erwähnten Combinationen gehört hierher, z. B. di atas. Näheres über all diese Punkte im speciellen Teil, wo auch die Bedeutungen zu finden sind.

E. Eine fernere Einteilung gewinnt man, wenn man auf die Bedeutung der einzelnen Pröp. schaut. Die reinen Pröp. und dazu pada und deñan drücken ihre Beziehung ganz allgemein aus.

Um dieselben gruppieren sich nun jeweilen andere speciellerer Natur:

I. Gruppe. Bedeutung „in, auf“. Allgemein: di, speciell atas, bawah, dalam, luwar, teñah.

II. Gruppe. Bedeutung „bei“ oder „zu“. Allgemein pada, speciell: hadap, hampir, dekat, baliq, kuliliñ di tepi, di sisi, bagi, kabawah [letzteres in dem Falle dass es ein höfliches pada ist].

III. Gruppe. Bedeutung „nach — hin“. Allgemein ka, speciell: hinga, datañ, sampé, menudju, menurut menikut.

IV. Gruppe. Bedeutung „mit“, instrumental und sociativ Allgemein: deñan, speciell: bawa und serta.

V. Gruppe. Bedeutung: Richtung abstrakt. Allgemein akan, speciell: pada péhaq.

VI. Vereinzelt stehen: dari, oléh, antara, karena sebab, demi, lawan, lepas, ganti.

I. Gruppe.

Di.

Während pada das „bei“, so drückt di das „in“ oder „auf“ aus. Doch greifen diese Pröp. manchmal ineinander über, so heißt es ohne Bedeutungsunterschied di tempat ini und pada tempat ini an diesem [ini] Ort u. a. Jedoch vor atas, dalam, luwar, bawah steht im

mer nur di, nie pada. Die allgemeinen Ortsadverbien mana wo, sini da, sana dort dulden nur di, nie das speziellere dalam vor sich. di hat nur Subst., nie Pron. oder Verben nach sich.

1. di antwortet als örtliche Präp. auf die Frage „wo“ und „wohin“: di djalan auf dem Weg, oder, auf den Weg. di rumah-ku in meinem [ku] Hause. 56 berdiri di pintu *unter* der Türe stehen. Sehr häufig werden die Verben des Herschens mit di, also locativisch, construiert: 211 radja Bulan, jañ memarentah di lanit (der) König Mond, welcher herrscht am Himmel. Vgl. Atas 2.

2. Das Malayische fasst manches locativisch auf, wo man im Indogermanischen eher eine genitivische Anschauung hat, vgl. Dalam 1: 407 segala manteri hulubalang di nagari Jamen berdjamu-djamuan die Manteris und Hulubalangs des [wörtlich „im“] Landes [nagari bedeutet „Stadt“ und „Land“] Jamen hielten Gastmähler ab. An dieser Stelle befinden sich die erwähnten Standespersonen gar nicht in ihrem Heimatlande Jamen. 350 ija ini anaq radja di nagari itu er da (ist das) Kind (des) Königs jenes [itu] Landes. Ferner: 155, 311, 421.

3. Selten geistige Auffassung: ambil di hati zu Herzen [hati] nehmen.

Atas.

Atas bezeichnet das „auf“. Als Adv. gebraucht, bedeutet es „noch dazu“. Von atas ist abgeleitet das Verbum meinatas emporstreben. Fast gleich gebraucht wie das einfache atas wird die Combination di atas.

1. Atas steht auf die Frage „wo“ und „wohin“, teils materiell, teils mehr abstrakt: atas maligé auf dem, oder, auf den Palast. di atas tjabañ auf dem, auf den Ast. Beliebte sind Phrasen folgender zwei Arten: 58 jañ kasihmu itu di atas batu kapala-ku die Güte von dir da (ruht) auf meinem Haupt [jañ ist Relativ und bestimmter

Artikel; batu kapala eigentlich „Stein Haupt“, skr. kapāla]. 305 karunija radja atas hamba itu, telah hamba djundjun-lah die Gunst [skr. kārūṇja Mitleid] des Königs [ruht] auf mir da, gänzlich trage ich (sie) in Ehrfurcht — 87 apabila datañ sawatu kasukuran atas diri-nja wann kommt ein Unglück über ihn selber. 43 nistjaja [skr. niṣcaja] madlarat djuga djatoh atas-nja sicherlich Schaden nur fällt auf ihn.

2. atas steht bei den Verben: herrschen *über*, richten *über* Personen und Sachen, vgl. Di 1. Hier steht nie di atas, stets nur atas: 149 supaja dihhukumkan atas Damina ini damit gerichtet werde über Damina da. 94 memarentah atas hamba-nja herschen über seine Diener. 345 aku menantikan taqdir Allah taaal atas-ku ich erwarte den Beschluss Gottes des Allmächtigen über mich. — Auch bei anderen Verben verwandten Sinnes: 178 himatkan atas suwami-nja sorgen für ihren Gatten [skr. svāmin]. 247 melakukan kahendaq-nja atas hamba-nja seine Absichten auf [an, hinsichtlich] seinem Diener ins Werk setzen. 266 steht einmal di atas: kahendaq-nja di atas tuwan-ku sein Wunsch hinsichtlich Ihnen [wörtlich: Herr von mir].

3. atas ruhen auf, jemandes Sache sein: atas hamba membitjarakan dija auf mir (ruht es), meine Sache ist's, das zu beraten. 343 kerdja ini, atas hamba-lah, meñerdjakan dija diese Sache [skr. kārja], auf mir (ruht es), sie zu tun — wadjib atas nötig für, vgl. Pada 8.

4. atas bei den Verben „hängen, abhängen“: 119 melainkan dosa-lah, jañ tergantuñ diatas batañ léher-mu nur Schuld ist es, die hängt an deinem Hals [wörtlich: Stamm Hals, vgl. oben batu kapala]. 310 segala perampuwan itu, bergantuñ ija atas suwami-nja djuga alle die Frauen, sie [ija] sind abhängig nur [djuga] von ihren Gatten. Es findet sich übrigens auch die gerade umgekehrte Construction mit bawah: 84 karena hamba sakalijan ini bergantuñ dibawah Duli seri maha-

radja denn wir alle da sind abhängig unter [von] Ihrer Majestät, dem erhabenen [seri = skr. çri] Großkönig.

5. Zusammenstellungen: di atas, dari atas, ka-atas, dari atas maligé vom Palast herunter. melihat ka-atas hinauf sehen.

Bawah.

bawah als Subst. „der untere Teil“, als Verb: membawahkan „degradieren“, als Pröp. „unter“ oder „unten an“. Zusammenstellungen: di bawah gleich dem einfachen bawah, ka-bawah, dari bawah.

1. Oertlich: di bawah pohon kaju unter dem, unter den Baum. di bawah kaki bukit unten am Fuße des Hügels.

2. Gegensatz zu Atas 2: 39 duduk di bawah radja-radja unter Fürsten sitzen, von Fürsten abhängig sein, genau mhd. „sitzen unter einem“.

3. ka-bawah wird noch auf eine ganz specielle Weise gebraucht, siehe Ka-bawah unter Gruppe II.

Dalam.

dalam bezeichnet als Subst. „Hofraum“, als Adj. „tief“, als Pröp. [dalam und di dalam] „in, drinnen, im Innern von etwas.“

1. dalam, madjelis in der Versammlung. masuk di dalam djarin hineingehen ins Netz. 420 karena hamba ini dalam tañan radja denn ich da (bin) in der Hand des Königs. 210 bijasa di dalam pekerdjaan itu erfahren in diesen Sachen. di dalam pasar auf dem Markt. di dalam dunija auf der Welt. 218 kita meradjakan anaq sudara radja kita, karena di dalam djenis bañsa kita wir machen zum König das Kind des Bruders [skr. sodara] unseres Königs, denn (es ist) aus unserem Geschlechte. — Das Mal. fasst manches locativisch auf, wo das Idg. durchaus genitivisch denken würde: 436

satelah dikatahuwi radja 'Iraq bunji dalam surat radja Chabasi als vernommen war (vom) König von Iraq der Wortlaut des [wörtlich „im“] Briefes des Königs von Chabasi; vgl. Di 2.

2. dalam „in numero“, vgl. Antara 2: 165 di dalam gagaq jañ banjaq itu ada sa-ékor gagaq terbesar dari pada marika itu unter diesen [itu] Krähen, welche zahlreich, befand sich eine Krähe [ékor Schwanz, ist Numerativ, vgl. Ewald T'ai Grammatik S. 49 und Gabelentz Kl. Gr. § 199], größer als sie.

3. Zeitlich „während, innerhalb“: 240 djuwalkan sahaja ini di dalam hari ini djuga die Sklavin [skr. sahāja] noch [djuga] während dieses Tages verkaufen. Mit Verben: dalam berkata-kata während des Sprechens.

4. Abstrakt: dalam hati bedeutet „denken“ oder „wollen“, wörtlich „im Herzen“: 14 maka di dalam hati-nja, tahu-lah sudah aku und er dachte, völlig [sudah] weiß ich es. Auch pada hati 188 hat die gleiche Bedeutung, eine andere siehe unter Pada 3.

5. Zusammenstellungen: di dalam, ka-dalam, dari dalam, dalam antara siehe Antara 2: dari dalam lopañ aus der Höhle. 235 dari dalam dunija ka-achirat von (dieser) Welt bis zur Ewigkeit. Vgl. oben di dalam dunija.

Luwar.

luwar als Adj. „äußerlich, gemein“, als Pröp. das Gegenteil von dalam. Zusammenstellungen: di luwar, ka-luwar, dari luwar. Fast nur örtlich: di luwar kuta außerhalb der Burg. Uebertragen bloß 273 hé kakasih-ku di luwar sadja he, mein bloß [sadjja] äußerlicher Freund.

Tenah.

tenah Mitte, mittler, in der Mitte: 207 maka tatkala marika-itu tenah musjawarat als [skr. tatkāla zu dieser Zeit] sie mitten im Beraten (waren).

II. Gruppe.

Pada.

pada ist das skr. Substantiv pada. Im Mal. wird es nur (mehr) als Pröp. gebraucht und bezeichnet ganz allgemein das „neben, bei“. Es berührt sich vielfach mit anderen Pröp., besonders mit di, bagi, ka, akan. Was das letztere anbelangt, so ist es nur abstrakt, während pada materiell und abstrakt verwendet wird. In der Combination kapada geht der Sinn des ka ganz unter; denn, trotzdem ka nur die Richtung „wohin“ bezeichnet, steht kapada wie pada auch auf die Frage wo, und es existirt überhaupt gar kein Gebrauchsunterschied zwischen pada und kapada, eine einzige Ausnahme siehe unter 2.

1. Oertlich, wo: 34 dijam kapada radja beim König wohnen. 4 hampir kapada radja nahe beim König, vgl. Hampir und Dengan 4. 8 bermuhun kapada pandita beim Gelehrten [skr. paṇḍita] Abschied nehmen. 198 djikalaw sa-ribu orañ bergantuñ pada ékor-nja wenn (sich) ein tausend Menschen an seinen Schwanz hängen, vgl. Atas 4. 23 radja pada sa-buwah nagari König in einem Land [buwah Frucht ist Numerativ]. 14 surat pada loh amas schreiben auf ein Brett (von) Gold. 102 meñalir pada pipi-nja über seine Wangen fließen. tuñkat pada tañan-nja der Stock in seiner Hand.

2. Der Zeitpunkt, nur pada, nie kapada: 1 pada kutika itu in jenem Zeitpunkt. Einzig 242 steht kapada suwatu hari an einem Tage [Schreibfehler der Handschrift?]. Auch mit Zeitadverbien verbunden: 136 pada dahulu vormals, 368 pada tatkala damals. Selten fehlt die Pröp.: maka djawab tuwan masa itu und Sie antworteten (in) jener Zeit.

3. Ein geistiges wo, im Deutschen „nach, gemäß“, sehr häufig. pada hati nach der Meinung. pada bitjara-ku nach meiner Ansicht. pada sañka rubah nach der Meinung [skr. ṣaṅkā] des Fuchses. pada pendapat an hamba

nach meinem Erfinden, wie ich die Sache erkannt habe. Häufig fehlt dieser Mittelbegriff [hati, pendapatán], so dass pada allein „nach der Meinung, in den Augen“ bedeutet: 91 riñan-lah aku pada-nja gering geachtet (würde) ich bei ihnen [in ihren Augen]. 191 ada pada-ku bitjara, djikalaw benar pada hendé-ku, baiq djuga es ist mir [ich habe] ein Rat, wenn (er) richtig bei [= in den Augen, nach der Meinung] meines Freundes [hendé], dann gut.

4. Erkenntnisgrund, genau dem deutschen *an* entsprechend, sehr häufig: 85 kalakuwan jañ bathin kalihatan-lah pada kalakuwan jañ tlahir das innere Wesen konnte erkannt werden an dem äußeren Wesen. Eine andere Anschauung siehe Dari 5.

5. Auf die Frage „wohin“: 79 datañ-lah kapada pergantijan pelandug es kam an die Reihe des Zwerghirsches. 14 dari pada bahasa Hindu dipindahkan kapada bahasa Parsi aus der Hindusprache wurde es übersetzt in die Parsisprache.

6. Beim entfernten Objekt: 174 sjukur kapada Allah Gott danken. 363 segala nagari jañ táloq kapada nagari ini alle Länder, welche unterworfen sind diesem Lande. — Zwei Objekte: hamba sarahkan-lah njawa hamba kapada Allah ich empfehle meine Seele Gott. hamba minta maaf kapada tuwanhamba je demande pardon à vous; u. s. w. In all diesen Fällen könnte auch akan stehen, siehe Akan 4.

7. Viele Verben, die eine geistige Tätigkeit bezeichnen, können sowol pada als akan bei sich haben, ohne Bedeutungsunterschied, doch wird akan viel häufiger verwendet. So steht pada bei 51 harap, 34 tahu, 218 gusar, 111 sajan, 156 tobat; vielfach belegt: pertjaja, danki, menasih. Vgl. Akan 5.

8. pada deutet ferner noch eine Menge von Richtungs- und Beziehungsverhältnissen an. Es steht auch vor Verben, aber nie vor ganzen Sätzen, d. h. es ist nie Conj., im

Gegensätze zu akan: 15 wadjib pada nötig für, vgl. Atas 3. 119 berçahhabat pada-ku mit mir befreundet, vgl. Deñan 3. 278 sesal-ku dari pada bertjeré kapada-mu meine Reue wegen (des mich) Trennens von [wörtlich „bei“] dir, vgl. Dari 1 und Deñan 4. 345 apa-kah daja tuwanhamba pada melepaskan diri tuwanhamba was [kah und tah Fragepartikel] sind Ihre Mittel, um zu befreien Ihre Person? Vor Verben steht indes weit häufiger akan.

9. pada beim ter- und ka-an-Passiv. Dieses Passiv hat dann immer eine ganz eigentümliche Bedeutung, siehe dagegen das mit oléh unter Oléh 2: Von deñar hören: maka terdeñar-lah kapada radja 'Iraq bahuwa ankatan radja Turki datañ und es kam zu Ohren dem König von Iraq, dass [bahuwa] das Heer des Königs der Türken komme. 59 maka kadeñaran-lah kapada kapasgar akan kata isteri-nja itu und es trafen das Ohr des Schusters diese Worte [wegen akan siehe Akan 7] seiner Frau. Von lihat sehen: 203 kalihatan kapada hamba ich kam in Gelegenheit zu sehen.

10. Mit pada, seltener mit bagi oder deñan ersetzt das Mal. das Verbum „haben“: 298 tijada kapada hamba duwa, melajinkan satu kapala djuga nicht habe ich zwei (Köpfe), sondern einen Kopf nur. Vielfach tritt das Verbum ada „da sein, existiren“ dazu. 125 ada-kah saksi-nja pada-mu hast du einen Zeugen [skr. sakšin] hierfür [-nja]?

11. Zusammenstellungen: kapada, dari pada siehe Dari, pada antara siehe Antara.

Hadap.

Die Grundform hadap bedeutet „in Gegenwart sein, treten“. Diese Grundform, ferner das davon abgeleitete Verb meñadap und das Subst. hadapan in Verbindung mit di werden als Pröp. verwendet im Sinne des lat. coram. Ein reines Verb haben wir im Satze: 1 dihadap oléh

segala manteri begleitet von allen Ministern, oder baiq-lah kita menadap radja lasst uns [baiq-lah eig. (es ist) gut (dass)...] vor den König treten. Halb präpositional figurirt es 116 aku mati menadap radja ich sterbe vor [eigentlich: hintretend vor] dem König. Wohl ganz präpositional ist es in folgenden Sätzen: 14 hhatá datañ-lah ija ka-hadapan madjelis nun ging er vor die Versammlung. 284 zahid datañ dari pada menadap radja der Zahid kam vom König. 374 dibawa-nja menadap kapada radja er wurde von ihnen [nja] vor den König gebracht.

Hampir.

hampir „nahe kommen, nahe sein, nahe bei.“ Ganz gleich präpositional werden auch die Zusammenstellungen hampir di, hampir pada, hampir serta gebraucht: 242 berdjalan hampir rumah in der Nähe des Hauses spazieren. 221 duduk hampir serta-ku in meiner Nähe sich aufhalten.

Dekat.

dekat „neben, dicht neben“, nur örtlich, vor Personen und Sachen, nie vor Verben. 178 panah, jañ terhantar dekat babi itu der Bogen, der neben diesem Schweine [babi] lag.

Baliq.

baliq „umgekehrt, Gegenteil“. Als Präp. [baliq und di baliq] hinter: baliq tijañ hinter der Säule. Aehnlich di belakañ im Rücken, d. h. hinter.

Kuliliñ.

kuliliñ „Umkreis“, berkuliliñ „herumgehen“. Beide werden präpositional verwendet und drücken das „um, herum“ aus: 427 tumbuh rumput berkuliliñ tuwan puteri es wuchs Gras um die Prinzessin [skr. putri].

Absolut gebraucht: 127 menhimpunkan kaju berkuliliñ dibawah pohon kaju Holz aufhäufen ringsum unter dem Baum [eigentlich: Gewächs von Holz].

Di Tepi, Di Sisi.

tepi „Rand“, sisi „Seite“. di tepi, pada tepi, di sisi, pada sisi „neben, längs“: 417 berdjalan-djalan di tepi suné am Flusse hin und her spazieren.

Bagi.

bagi im Dajak. „der Teil“. Als Pröp. steht es im Mal. fast nur vor Personen. Es geht keine Combinationen ein.

1. Sehr selten local: 237 upah-ku itu bagi Allah taalá djuga mein Lohn [itu und ini werden häufig abgeschwächt, artikelartig gebraucht] ist nur bei Gott dem Allmächtigen.

2. Dativisch, oder marquant „für“: 186 anugerahkan bagi segala manusia allen Menschen [skr. manuśja] verleihen. 23 harus bagi nötig für. 61 lajiq bagi passend für, vgl. Akan 1. 134 menasih bagi liebevoll sein gegen, vgl. Pada 7. Sehr häufig ist sajugija bagi geziemend für — bagi ersetzt das Verbum haben, vgl. Pada 10: 183 tijada sakali orañ, jañ loba itu, ada baginja çèlhat nie [eig. nicht jemals] der Mensch, der begehrlieh [skr. lobha], hat Gesundheit.

3. Beim Fluch und Wehruf: 169 hé, karam bagi segala jañ... O, wehe über alle, die...

Kabawah.

In der höflichen Sprache wird manchmal kabawah statt kapada angewendet, es nimmt indes nicht den ganzen Umfang von kapada ein, sondern steht nur örtlich und dativisch: 332 difitnahkan-nja djuga hamba kabawah Duli Sjah-alam ich wurde nur verleumdet von ihm bei Ihrer Majestät, dem Herscher der Welt. 353 patek skalijan muhunkan ampon kabawah Duli Tuwanku nous tous demandons pardon à sa Majesté notre Seigneur.

III. Gruppe.

Ka.

ka gibt *nur* die Richtung wohin, und zwar allgemein, an, und steht vor Substantiven, und zwar Sachnamen, im Gegensatz zu kapada und menudju. Vor den Ortsadverbien mana, sini, sana steht nur ka nie kapada oder menudju. ka und kapada kommen sehr häufig, menudju nur selten vor: 114 pulan ka-sarañ *ins* Nest zurückkehren. 73 gugur ka-bumi *zur* Erde [skr. bhūmi] fallen. 18 berdjalan ka-sana ka-mari dahin (und) dorthin gehen. 73 menaikkan ka-belakan *auf* den Rücken steigen lassen. — Die Verben des Ankommens werden gerne mit ka verbunden: 435 ija pun sampélah ka-nagari 'Iraq er kam an in der Stadt Iraq. 233 singah ka-rumah perampuhan im Hause der Frau einkehren. Zahlwörtern gibt ka ordinalen und collectiven Sinn: 164 bab jañ ka-duwa das zweite Kapitel, ka-duwa beide, ka-tiga alle drei u. s. w. 55 maboq ka-duwa-nja alle beide (waren) trunken.

Die Combinationen mit ka sind zahlreich: kapada, ka-atas, ka-dalam, ka-bawah, ka-luwar, ka-hadapan, ka-belakan. Andere, die sich ebensogut denken ließen, wie ka-dekat, lassen sich bei unserm Autor nicht belegen.

Hiŋga, Datan, Sampé.

hiŋga „Grenze“, datan „kommen“, sampé „ankommen“ dienen als Pröp., in der Bedeutung „bis“. Häufig werden sie unter sich, oder mit ka und kapada, seltener mit di [126] combinirt. hiŋga, nicht datan oder sampé, dient auch als Conj.: 155 hiŋga datan kapada mati Damina bis zum Tode Daminas. 206 tingal-lah malu kita ini sampé kapada anaq-tjutju es bleibt unsere Schande bis auf die Kinder (und) Enkel.

Menudju.

tudju „Ziel“, menudju „nach etwas hingehen“. Präpositional, oder besser gesagt, halbpräpositional verwendet, drückt menudju das „nach etwas hin“ aus. Es steht vor Subst. [Personen und Sachen] und Pronomina: 188 sa-ékor rusa berlari-lari, datañ menudju marika-itu ein Reh lief angestrengt, kommend [datañ] auf sie zu.

Menikut, Menurut.

ikut, menikut, turut, menurut „folgen, nachfolgen“ werden halbpräpositional verwendet in der Bedeutung „nach, hinten drein“: 167 maka ija pun terbañ menikut kawan tekukur itu und er flog der Schaar dieser Tekukurs nach. 167 kalaw-kalaw pemikat itu datañ menurut kita vielleicht dieser Vogelsteller kommt hinter uns her. — Uebertragen: menurut titah Allah gemäß dem Befehle Allahs.

IV. Gruppe.

Deñan.

deñan „Diener“. Als Präp. „mit“, sociativ und instrumental. Das von deñan abhängige Wort hat sehr oft das Possessiv bei sich: 405 hamba berdjalan deñan lapar dahaga hamba ich wanderte mit [meinem, das zweite hamba] Hunger (und) Durst.

1. Mittel und Werkzeug, instrumentalartige Ergänzung des Verbuns: 117 dibasoh deñan aèr im Wasser gewaschen. 284 berlumur deñan darah mit Blut beschmiert. 158 berkata deñan bahasa Balchi loqui linguâ [skr. bhāṣā] Balhicâ. 355 penuh deñan plenus alqâ re. 348 sarat deñan dagañan onustus mercibus. 12 anugerahi deñan donare aliquem alqâ re. 239 inilah ku-tubus deñan harga saribu darham die da wurde von mir [ku] gekauft um den Preis [skr. argha] von ein tausend Darhams. Bei der Preisangabe kann deñan

auch fehlen, so 283. — 61 *tijada-kah* *deñan* *jañ* *lain* *boléh* *añkaw* *limparkan* *kapada-nja* *konntest* [*boléh*] *du* *nicht* *mit* *etwas* *anderm* *nach* *ihr* *schmeißen* [*limparkan*]? — Mit Verbalformen: 25 *supaja* *boléh* *ija* *meñankatkan* *nama-ku* *dan* *nama* *qawm* *kulawarga-ku* *deñan* *memberi* *kabedjikan* *akan* *segala* *isi* *nagari-ku* *damit* *er* *könne* *verherrlichen* *meinen* *Namen* [*skr. nâma*] *und* *den* *Namen* *meines* *Geschlechts* (*und*) *Stammes* [*skr. kula-varga*] *durch* *Geben* [*dadurch, dass er gibt*] *Wol-* *taten* *allen* *Bewohnern* *meines* *Landes*.

2. *deñan* bezeichnet den sachlichen Grund in Wendungen, wie folgt: 275 *sudah-lah* *deñan* *paminta-ku* *es* *kam* *so* *durch* *mein* *Schicksal*. 59 *deñan* *karunija-mu* *dan* *rahhim* *akan* *daku* *mit* *deiner* *Gnade* *und* *Er-* *barmung* *gegen* *mich*. 87 *deñan* *taqdir* *Allah* *datañ* *duwa* *orañ* *durch* *Fügung* *Gottes* *kamen* *zwei* *Menschen*. — Vereinzelte Fälle: 68 *mati* *deñan* *lapar* *to* *die* *with* *hunger*. 414 *deñan* *pesuruh* *radja*, *auf* *Befehl* *des* *Königs*.

3. *deñan* rein sociativ: 150 *meñawinkan* *deñan* *verheiraten* *mit*. 5 *bertemu* *deñan* *hamba* *mit* *mir* *zu-* *sammentreffen*. 124 *bertemu* *deñan* *amas* *auf* *Gold* *stoßen*. 443 *beranaq* *deñan* *Kinder* *zeugen* *mit* *einem*. 179 *tukarkan* *leña* *deñan* *leña* *lain* *die* *Lenga* (*Früchte*) *mit* *andern* [*gegen* *andere*] *Lengas* *tauschen*. 179 *menukar* *leña* *deñan* *isteri* *mit* *der* *Frau* (*um*) *die* *Lengas* *einen* *Tauschhandel* *machen*. *berçahhabat*, *bersateru* *deñan* *befreundet*, *verfeindet* *mit*, *siehe* *Pada* 8. 64 *ada* *deñan* *hiñga-nja* *seine* *Grenze* *haben*.

4. Das Mal geht in der sociativen Auffassung vielfach weiter als die eine oder andere idg. Sprache: *satijawan* *deñan* *çohhbat-nja* *treu* [*skr. satjavat*] *an* *seinem* *Freunde*. 39 *hampir* *deñan* *ular* *nahe* *sein* *bei* *einer* *Schlange*. *duduk* *deñan* *wohnen* *bei* *jemanden*. *bermuhun* *deñan* *Abschied* *nehmen* *bei*, *vgl.* *Pada* 1, *Dari* 1. 92 *melakukan* *maqçud-* *nja* *deñan* *sa-sa-orañ* *seinen* *Plan* *ins* *Werk* *setzen* *an* *irgend* *jemand*, *vgl.* *Atas* 2. 381 *çabar* *deñan* *ergeben* *in*. *itu-*

lah, jañ patut deñan patek sie (ist es), die zu mir passt, vgl. Pada 8, andere Anschauung unter Akan 1. Das Verbum tjeré trennen, sich trennen wird am häufigsten mit deñan, seltener mit dari oder pada construiert: 269 nistjaja mati-lah isteri-ku dan bertjeré-lah aku deñan dija sicherlich stirbt meine Frau [skr. strî] und ich bin getrennt von ihr. Ebenso 27, 296, 299.

5. Sociative Specialfälle:

A) 169 hhal tikus deñan tekukur das Verhältnis der Maus zum Tekukur. 172 demikijan-lah kaadaan-ku deñan dikaw so ist mein Verhältnis zu dir. 289 hhal-ku deñan hhal-mu unser gegenseitiges Verhältnis.

B) Die Verben des Besuchens und Grüßens werden in der Regel mit deñan, seltener transitiv construiert: 407 radja Jamen berdjabat tañan deñan segala manteri der König von Jamen berührte [drückte] die Hand „mit“ allen Mantris [skr. mantrin]. lihat sehen, berlihat visere: 270 pergi ka-rumah hamba berlihat deñan anaq isteri hamba komm in mein Haus zu besuchen meine Kinder (und) meine Frau. 174 lalu kura-kura pun ka-luwar, datañ berpeluq berdakap deñan tikus darauf (kam) die Schildkröte heraus (und) ging zu umarmen (und) zu herzen die Maus.

C) deñan steht nach dem Adv. sama und dem Präfix sa- [skr. sa-, sama]: 49 sama berani deñan dija gleich stark wie er. 43 sa-rumah deñan kita unser Hausgenosse. 155 sa-kata deñan anaq gleiches sprechend wie das Kind. 201 sa-umur deñan *ὁμηλιξ τινι*. 355 sa-tara deñan gleichwertig mit. 429 sa-tahu deñan gleiches wissend wie. 441 sa-rupa deñan gleiche Gestalt [skr. rūpa] habend wie.

6. Die Verbalform, bestehend aus der zweimal gesetzten Grundform, dem Präfix ber- und dem Suffix -an, welche in der Regel ein correlatives Verhältnis bezeichnet, hat deñan nach sich, wenn auch die Grundform und andere Ableitungen andere Constructionen erfordern. So ist kenal,

idg. gesprochen, trans. oder hat akan nach sich, siehe Akan 5, dagegen: 267 hamba hendaq berkenal-kenalan deñan tuwanhamba ich wünsche mit Ihnen in Bekanntschaft zu treten. kasih sa-orañ jemanden lieben, aber: 4 hendaq-lah ija berkasih-kasihlan deñan segala gohbat er möge liebevoll sein gegen die Freunde; ebenso 69, 260, 418 u. s. w.

7. Dieses sociative deñan hat häufig den Wert von „und, ebenso, ferner“. Es berührt sich dann mit dan „und“, lagi „ferner“: 124 tijada orañ lain, jañ tahu amas ini, hanja-lah ankaw deñan aku kein anderer Mensch ist, der dieses Gold wüsste, außer dir und mir.

8. deñan bezeichnet den begleitenden Umstand, die Art und Weise; das abhängige Nomen hat stets das Possessivsuffix bei sich: 214 djañan ankaw kerdjakan barañ sawatu deñan hawa-nafsu-mu tue du nicht [djañan = $\mu\eta$, tijada = ov] irgend ein Geschäft mit [deiner] Leidenschaftlichkeit. Sehr häufig entspricht eine solche Construction einem idg. Part. präs.: tanis weinen, bertanja deñan tanis-nja weinend fragen. gumetar zittern, 116 berdiri deñan gumetar-nja zitternd dastehen.

9. Innerer Sociativ, sehr häufig: 94 memarentah deñan parentah jañ sa-benar-nja herschen mit einer Herrschaft, welche richtig = vernünftig herschen. 359 marah deñan marah jañ sañat zürnen mit Zorn, welcher heftig = sehr zürnen.

10. Das mal. Adverb ist entweder gleich dem Adj., oder es wird aus demselben oder aus Subst. gebildet durch Doppelsetzung der Wurzel, oder Präfigierung von sa- [das noch viele andere Functionen versieht, siehe z. B. unter 5], oder Suffigierung des Possessivs nja. Ferner können diese Formen unter sich combinirt werden und endlich kann noch deñan vortreten: 410 maka sigera ditegur radja und schnell [sogleich] wurde er (vom) Könige angeredet. 284 memangil zahid itu sigera-sigera den Zahid sogleich rufen. 189 pergi deñan sigera schnell hingehen.

149 membunuh deñan sigera-sigera sogleich tödten. 149 supaja deñan sigera-nja tentu bitjara-nja damit sein Plan sogleich bekannt würde. 44 deñan sigera-sigera-nja [nicht: -ku] patek meñadap radja sogleich erscheine ich vor dem König — sa-orañ ein Mensch, deñan sa-orañ-nja allein. djika tijada ija mau deñan bajiq wenn er nicht gutwillig will [bajiq gut].

11. „Ohne“ wird im Mal. durch deñan tijada oder tijada deñan gegeben, wobei die Stellung des tijada völlig gleichgültig ist: deñan tijada dosa ohne Schuld.

12. Zusammenstellung: deñan serta.

Serta.

serta „mit“, nur sociativ, deckt sich fast nur mit Deñan 3, 7, 8. Im Gegensatz zu deñan steht es am häufigsten mit Verben und als Conjunction, zur Bezeichnung der begleitenden Tätigkeit, der Art und Weise, und berührt sich hierbei mit den reinen Conjunctionen sambil und seraja: 350 pergi serta orañ banjaq hingehen *mit* vielen Menschen. dari pada amas dan péraq serta nutijara aus Gold und Silber *und* Perlen. serta bersabda en parlant [skr. çabda]. 15 serta ija melihat als er sah. Das häufig vorkommende deñan serta ist gleich dem einfachen serta, nicht gleich deñan.

Bawa.

Das Verbum bawa, membawa *φέρω* oder *φέρων* wird halbpräpositional verwendet: 439 maka kombali-lah ija ka-nagari-nja membawa tuwan puteri 'Iraq und er kehrte zurück in sein Land *mit* der Prinzessin von Iraq.

V. Gruppe.

Akan.

1. akan drückt allerlei abstrakte Beziehungen aus, und wechselt vielfach mit andern Präp.: 114 alpa akan dijaja unbekümmert um ihn, vgl. Dari 2. 198 maboq akan

kabesaran-nja berauscht ob seiner Größe, vgl. Dari 4. 353 patut-lah hamba akan beristeri ich bin fähig zu heiraten [hier könnte nicht denan stehen, siehe Denan 4]. 287 sakarañ berubah laku hamba akan dikaw nun verändert sich mein Verhältnis zu dir. 322 gabar akan qadla ergeben in die Verfügung, vgl. Denan 4. 145 takut akan Allah sich vor Gott fürchten. 172 takut akan njawa um das Leben besorgt sein. takut akan mimpi-nja wegen seiner Träume in Angst sein.

2. akan drückt eine recht entfernte Beziehung aus:

A. gleich gr. *περι*: 151 bertanja akan penjakit eine Frage stellen in Betreff der Krankheit. 148 berkata benar akan dosa die Wahrheit sagen in Betreff des Verbrechens.

B. „für“, gleich bagi: 155 ambil-lah arta akan dikaw nimm die Schätze für dich; sehr häufig.

Man beachte das Verhältnis zwischen pada [näher] und akan [entfernter] in folgenden Fällen: 353 baik-lah berdatañ sembah kapada ajahanda akan hhal hamba ini gut (ist es, wenn Sie) Meldung tun meinem Vater in Betreff meiner Lage. 435 serta beberapa doa marika-itu kapada Allah akan perdana 'manteri indem sie vielfach zu Gott flehten für den Perdana Manteri.

3. akan zur Bezeichnung des obj. Gen.: 416 pudjian-nja akan daku wörtlich lat.: ejus laudatio mei.

4. akan als Zeichen des entfernten Objektes, genau wie pada: 293 maka sabda radja akan buruñ itu et dixit rex huic avi. 13 memberi persalin akan Barzujèh itu dem Barzujèh ein Ehrenkleid geben u. s. w.

5. Eine große Zahl von Verben, die eine geistige Tätigkeit angeben, haben akan nach sich: harap hoffen auf, murka zürnen über, sajan schonen, pertjaja vertrauen [skr. pratjaja], inin sich sehnen nach, mau wollen, hhéran sich wundern über, kenalkennen, tahu wissen, lupa vergessen, sesal bereuen, gusar zürnen über, gemar sich freuen, loba begehren, sedar erinnern, kasih lieben, takut

fürchten. Weit seltener steht pada, vgl. Pada 7. Mehrere, so tahu, mau, lupa, können auch transitiv construiert werden.

Einige dieser Verben werden auch reflexiv gebraucht, wobei akan vor das Reflexiv [= diri + Possessivsuffix] tritt: 218 ija-pun menjesal akan diri-nja sambil berpikir il se repentit en pensant. 81 lalu melompat-lompat mengeram akan diri-nja dann sprang er hin und her, zürnend. 212 hhéran akan diri-nja sich wundernd. 291 alpa akan diri-nja dari pada segala pekerdjaan-nja sich nicht kümmernd um [dari pada] alle seine Dinge.

6. Akan zeigt den Prädicatsnominativ oder -accusativ an: 268 apa akan obat-nja dikata orañ was wurde als Heilmittel für sie [-nja] bezeichnet von den Menschen. 174 hendaq-lah ankaw ambilkan daku akan tawlanmu mögest du mich zu deinem Freunde wählen; akan kann hier aber auch fehlen.

7. Im Passiv stehen Urheber und Leider gerne hinter dem Verb, ersterer durch oléh oder das Possessiv, letzterer durch akan angedeutet. oléh, nja und akan können aber auch fehlen, daher folgende Möglichkeiten [vgl. Friedr. Müller im „Grundriss“ Bd. II Abteil. II S. 143/4]:

A. 6 satelah didenar oléh pandita Hindu akan kata Barzujèh als gehört waren von dem indischen Gelehrten die Worte des Barzujèh.

B. 5 djika dikatahui orañ akan hhal ini wenn von Menschen diese Sache gewusst wird.

C. 10 satelah sudah habis dibatja oléh Barzujèh hhikajat als ganz fertig gelesen [batja lesen] war von Barzujèh die Geschichte.

D. 403 diambil radja Jamen sawatu batu es wurde aufgehoben vom König von Jamen ein Stein. Ebenso 253, 289, 290, 402, 404, 415, 426.

8. Sogar der Accusativ, idg. gesprochen, wird nicht selten durch akan angezeigt: 404 baik-lah kita bunuh

sakali akan dija gut (wäre es, wenn) wir ihn einmal tödteten. Dagegen: 433 tuwan puteri bunuh-lah radja die Prinzessin soll den König tödten. Gerade die Verbalform auf -kan hat nicht selten akan nach sich: 265 binasakan akan dija ihn verderben [skr. abhi + naç].

9. akan zeigt alle möglichen Beziehungen zwischen Verben und ganzen Sätzen an, es ist jedoch überall facultativ: 172 maqçud-nja akan diperoléh-nja buruñ itu djuga seine Absicht ist nur [djuga], dass dieser Vogel gefangen werde. 295 gila-kah hamba akan kumbali wäre ich nicht dumm, zurückzukehren? Sehr häufig gibt akan den Zweck an, sich berührend mit dem Verbum hendaq wollen: 211 aku datañ akan memberi bitjara ich komme um Rat zu geben.

10. Zur Bildung des Futurs dienen die Verben mau wollen, nanti warten, oder akan. Dieses Futur mit akan ist entweder rein zeitlich, oder es hat die Färbungen des Sollens, Müssens, Wollens: 88 apabila dikatahuñ-nja baja akan datañ wenn von einem gewusst wird, (dass) Gefahr [skr. bhaja] kommen wird. 367 musjawarat jañ akan diradjakan beraten, wer zum König gemacht werden solle.

11 akan dient endlich dazu, um irgend ein Satzglied hervorzuheben und hiebei berührt es sich mit dem Suffix -lah: 32 akan Saterubuh itu, telah mati-lah was den Saterubuh anbelangt, so ist er schon gestorben. Häufig wird das betonte Wort aus der Construction herausgehoben und mit akan an die Spitze des Satzes gestellt: 196 bahuwa akan segala manusija itu, ada bagi-nja pekain was alle diese Menschen anbelangt, es ist ihnen [sie haben] ein Kleid.

12. akan geht mit anderen Präp. keine Combinationen ein, einzig 27 steht: mentjerékan akan antara duwa oran Zwietracht stiften zwischen zwei Menschen. duwa ist wohl nicht skr. dvā.

Pada péhaq.

péhaq „Richtung“, pada péhaq „hinsichtlich, um“, nur abstrakt, nicht häufig: 234 pada péhaq agama in religiöser [skr. āgama] Hinsicht. 187 maka mau aku menaluwarkan lidah-ku, kapada péhaq menadjar dikaw und ich will recken meine Zunge, um dich zu unterrichten.

VI. Gruppe.

Dari.

dari „von“ wird mit pada zusammengestellt und diese Combination ist gleichbedeutend, aber viel häufiger vorkommend als das einfache dari. Einzig bei den Ortsadverbien mana, sana, sini steht ausschließlich dari nie dari pada, vgl. Di und Ka. Ferner heißt es nur dari dalam u. s. w., nie dari pada dalam. Endlich wird dari djawuh „von ferne“ viel häufiger gesagt als dari pada djawuh. dari bezeichnet:

1. Trennung, Entfernung, Herkunft: 2^a datañ dari nagari Medinah ex urbe Medinah venire. 206 persateruan dari dahulu kala die Feindschaft (datirt) aus früherer Zeit [skr. kála]. 17 sudagar itu djaga dari pada tidur-nja der Kaufmann erwachte [skr. gāgr.] aus seinem Schlaf. 22 maka perampuhan ghaib-lah dari pada mata Thaif und die Frau verschwand aus den Augen des Thaif. utusan, surat, kata dari pada radja ein Bote, Brief, Wort vom König. tjeré dari „trennen von“ und muhun dari „Abschied nehmen von“, diese zwei Verben können auch pada und deñan nach sich haben. 272 dari mula-nja anfänglich [skr. mūla].

2. Eigentümliche Fälle: 297 alpakan dari pada sateru sorglos sein vor dem Feind. 157 tobat dari pada pekerdjaan die Taten bereuen. 13 taqqir dari pada menhijasi das Ausschmücken vernachlässigen. 150

takut dari pada berbuwat fitnah sich scheuen, Verleumdung zu begehen. 184 supaja perañi çohhbat-ku berubah, dari pada mentjahari arta damit die Natur des Freundes sich verändere [ablasse, aufhöre], Schätze [skr. artha] zu sammeln. Als Conj.: 306 dari pada radja hendaq meñasihi hamba djuga, apa-tah daja hamba dagegen dass der König mich will lieben nun einmal, was ist mein Mittel? — Bei tobat, takut, taqçir könnte auch akan stehen.

3. Den Stoff. 201 astana-nja dari pada puwalam sein Palais (ist) von Marmor. Ist die Stoffangabe attributiv, so kann dari wegbleiben: ranté amas oder ranté dari pada amas eine goldene Kette.

4. Den Beweggrund, selten als Conj., vgl. Karana, Sebab, Oléh: 127 lalu menurutkan kata-kata anaq-nja dari pada kasih-nja et secutus est verba filii sui amore (commotus). 260 dari pada patek hendaq berbuwat kabaqtian kapada tuwan-ku, patek tahan djuga weil ich Ihnen einen Dienst erweisen wollte, hielt ich doch [djuga] aus.

5. Selten den logischen, den sachlichen Grund, das Mittel, vgl. Deñan, Pada, Oléh: 3 dari pada laku tuwan-hamba itu hamba lihat an Ihrem Aussehen merke ich. 148 kaadaan-ku dari pada tijada meneñarkan naçihhat sudara-ku meine Lage (rührt her) vom nicht hören den Rat meines Bruders. 17 arta ku-peroléh dari pada mentjuri Schätze wurden von mir erworben durch Stehlen. 76 dari pada djalan mana ankaw hendaq perdajakan Saterubuh itu auf welche [mana] Weise willst du stürzen den Saterubuh?

6. Den Teilungsgenitiv: 170 tijada-lah ija dari pada orañ, jañ budiman nicht ist er von den Menschen, welche weise [skr. buddhimat]. 316 ku-lihat dalam naraka dari pada orañ, jañ kaja lagi kikir djuga von mir wurden gesehen in der Hölle [skr. naraka] Menschen [des hommes], welche reich, aber geizig dazu. Vgl. Antara.

7. Den verglichenen Gegenstand nach Comparativen, wobei die Anwendung der comparativischen Elemente [Präfix *ter*, Adverbien: *lebih* mehr, *sedikit* weniger, *amat* sehr, *terlalu* weitaus] facultativ ist: *mata kanan ketjil* dari pada *mata kiri* das rechte Auge ist kleiner [wörtlich: klein] als das linke Auge. 165 *terbesar* dari pada *marika-itu* größer als sie. 198 *balatantara-nja* pun *amat banjaq* dari pada *kita* sein Heer [skr. *bala-tantra*] ist weit zahlreicher als wir. — Nicht selten ist eine Construction, die sich mit dem innern Sociativ vergleichen lässt, siehe *Deñan* 9: 254 *rupa-nja jañ amat kedji* dari pada *segala kedjian* seine Gestalt, die weit hässlicher als alle Hässlichkeiten.

8. *dari* steht noch in vielen anderen Fällen, wo eine comparativische Idee vorhanden ist: *lain* dari pada „anderer als“, „ferner“, „nebst“, (vgl. im Skr. *anja*): *kamudijan* dari *itu* nach diesem. 52 *dilebihkan* dari pada *segala orañ* erhöht über alle Menschen. 90 *tijada ija mau merendahkan diri-nja* dari pada-mu nicht will er sich dir unterordnen. *beroléh kamenañan* dari pada *sateru-nja* den Sieg erlangen über die Feinde.

9. *dari* pada als Conj. „als dass“. In der Regel geht hiebei der *dari*-Satz voraus, der Hauptsatz steht in der Mitte, das andere Glied der Vergleichung kommt zuletzt: 116 *dari* pada *aku mati disini, terlebih baik-lah, aku mati menadap radja Sina* als dass ich hier sterbe, besser (ist es, dass) ich vor dem Löwenkönig sterbe.

10. Endlich hat *dari* pada auch die Bedeutung von „durch etwas hindurch“, und von „über, lat. *de*“, in welchem letzteren Falle es sich mit dem weit häufigeren *akan* berührt: 185 *maka kutjin masuq* dari pada *pintu kurunan* und die Katze schlüpfte hinein durch die Türe des Käfigs. 346 *maka dipariksañ radja* dari pada *ahhuwal-nja* und er wurde (vom) König ausgefragt (skr. *parikṣā*) über seine Erlebnisse.

11. Zusammenstellungen: dari pada, dari atas, dari dalam, dari bawah, dari luwar, dari belakañ, dari pada menadap.

Oléh.

Oléh „durch, von“ ursp. etwa „Kraft, Gewalt, Erfolg“. Davon sind abgeleitet beroléh bekommen, boléh können. Es wird verwendet:

1. Zur Angabe des realen [am häufigsten], moralischen und hindernden Grundes, vor Substantiven, Verben und als Conj.: 113 nistjaja lagi akan datañ anijaja oléh laut itu kapada kita sakalijan sicherlich [skr. niçcaja] noch wird [akan] kommen Unglück [skr. anjāja] durch dieses Meer über uns alle. 297 oléh aku bertjeré deñan dikaw ini, terlalu amat dukatjita rasa hati-ku weil ich von dir da scheiden (muss), ist gar sehr betrübt der Sinn [skr. rasa] meines Herzens. 445 maka tijada-lah ku-deñar oléh sañat marah-ku akan dija und nicht wurde es von mir gehört wegen [lat.: prae] meines heftigen Zornes gegen ihn.

2. Beim Passiv, vgl. Akan 7. — Beim ter- und ka-an Passiv steht sowol oléh als kapada, aber die Bedeutung desselben ist verschieden, je nach dem die eine oder andere Präp. verwendet wird, siehe Pada 9. Fälle mit oléh: 72 jañ terbawa oléh hamba was von mir getragen werden kann. 195 banjaq rájat tertaman oléh-nja viel Volk wurde von ihm gefangen genommen. — Auch Wörter mit aktiver Form aber mit passiver Bedeutung können oléh nach sich haben: 82 satera kita itu sudah mati oléh-ku ó ἐχθρός ἡμῶν ἐθάνατο ἐπ' ἐμοῦ.

3. Um die Abstammung zu bezeichnen: 441 hamba ini anaq oléh tuwan puteri deñan suwami-nja jañ dahulu ich da bin ein Kind von der Prinzessin und ihrem Gemahl dem früheren.

4. Um eine auffällige Art Imperativ zu bilden: mit tjeritera „erzählen“ [skr. caritra], 340 tjeriterakan

oléh-mu erzähle du! [-mu]; mit kipas „anfachen“, 258 kipas oléh-mu api itu fachtet ihr [-mu] dieses Feuer an. Es können noch andere imperativbildende Elemente dazutreten, z. B. -lah, kiranja [utinam]; mit djadikan „machen“, 253 djadikan kiranja oléh-mu mache du!

Antara.

antara als Subst. „Zwischenraum“, als Präp. „zwischen, unter, während“.

1. Zwischen: 153 luwas antara kenin-nja breit zwischen seinen Brauen. 417 lhukumkan antara kami kaduwa richten zwischen uns beiden.

2. Unter, lat. inter. Hier berührt es sich mit dalam, siehe Dalam 2, und erscheint häufig mit ihm combinirt: 312 sijapa antara kamu wer unter euch? 306 maka ada-lah sa-ékor kutjin dalam antara segala, jañ hendaq berbuwat bentjana itu und es befand sich eine Katze unter denjenigen, welche diese Intrigue ins Werk setzen wollten. 156 steht pada antara im Sinne von dalam antara.

3. Während, zeitlich, auch als Conj.: 18 berdiam antara berapa saät stille sein während einigen Augenblicken. 263 antara ija berpikir während er dachte. 26 di dalam antara itu während dessen.

4. Denkt man sich an die *Grenze* des *Zwischenraumes*, so kommt man zur Bedeutung „nach“: 326 antara berapa hari lama-nja, maka diperkatakan-nja-lah oléh orañ itu nach einigen Tagen an Zeit, so wurde gesagt durch diesen Menschen.

5. antara-dan, antara dan antara, antara-deñan bezeichnet die Correlativität: 170 antara-mu denan daku, betapa-kah peri-nja, kita berçahhabat zwischen dir und mir, wie (gäbe es) einen Modus, (dass) wir Freunde sein (könnten). 150 steht passend antara-kapada weil die Phrase berbuwat fitnah den Dativ, das heißt kapada erfordert: berbuwat fitnah antara sa-orañ kapada sa-orañ Verleumdung bereiten einander.

Karana, Sebab.

karana und sebab bedeuten beide „Ursache“. Sie dienen als Pröp. und als Conj. in der Bedeutung „wegen, weil“, allein oder in allen möglichen gleichbedeutenden Combinationen: 218 sebab karana, 286 karana sebab, 128 dari pada sebab, 249 deñan karana, 219 oléh sebab, 283 oléh karana sebab, u. s. w. Sie bezeichnen:

1. Den Beweggrund: 227 patek berdatañ sembah ini bukan, dari sebab danki akan dija ich bringe dir diese Meldung keineswegs, weil ich neidisch wäre auf ihn.

2. Um — willen, fast nur karana, sehr selten sebab: 236 karana Allah táalá um Gottes des Allmächtigen willen. 237 karana dunija um der Welt willen.

3. Hie und da den sachlichen Grund, sehr selten das Mittel, den Zweck: 299 quwat radja itu sebab rájat-nja denn die Macht des Königs (beruht) auf seinem Volke. 127 karana lelah sadikit djadi banjaq peroléhan kita durch ein wenig Anstrengung [lelah] wird groß unser Gewinn.

Demi.

demi „bei“, in Schwüren: 289 demi njawa-ku bei meiner Seele. Es gibt noch eine Conj. demi „als, lat. quum“, welches aber von demi „bei“ vielleicht zu trennen ist.

Lawan.

lawan, als Verb „streiten gegen“, als Pröp. gleich lat. contra: lawan sateru contra hostem.

Lepas.

lepas als Verb „verfließen“, als Pröp. „nach“, zeitlich: 9 lepas tiga hari nach drei Tagen.

Ganti.

ganti „an die Stelle treten, Stellvertretung, Nachfolger“. ganti als Pröp. gibt lat. „pro“ wieder: djika mati aku, ankaw-lah akan ganti-ku memegañ karadjaan ini wenn ich tot, (wirst) du statt meiner die Königswürde übernehmen.